

AYOL OBRAZLARI TIMSOLI: AMINA SHENLIK O'G'LE VA SALOMAT VAFO ASARLARINING QIYOSIY TAHLILI

Aliyeva Fotima

Samarqand viloyati Jomboy tumani 10 umumiy o'rta ta'lim
maktabi Ona tili va adabiyot 2 toifali o'qituvchisi
+998975235565

Annotatsiya: Adabiyotda ayol obrazlarining tasviri jamiyat me'yorlari, qadriyatlari, tasavvurlarining aksi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ilmiy maqolada ayol kechinmalarini chuqur tasvirlashi bilan tanilgan ikki taniqli yozuvchi Amina Shenlik Ogle va Salomat Vafo asarlaridagi ayollarning betakror tasviri o'rganiladi. Qiyosiy tahlil orqali biz xarakter yaratishning murakkabliklarini o'rganamiz, bu mualliflar o'z hikoyalarida o'ziga xoslik, vakolat va agentlik mavzularida qanday harakat qilishlarini o'rganamiz. Ularning asarlaridagi ayol obrazlarining ko'p qirrali tabiatini o'rganib, biz adabiyotda ayollarning turli ko'rinishlari va bu tasvirlarning kitobxon va jamiyatga ta'sirini yoritishni maqsad qilganmiz.

Kalit so'zlar: Ayol personajlari, adabiyot, tasvir, Amina Shenlik Ogle, Salomat Vafa, shaxs, vakolat, agentlik, qiyosiy tahlil, ayollarning kechinmalari.

Kirish:

Adabiyotda xarakter yaratish san'ati - bu hikoya landshaftini shakllantiradigan va inson tajribasi haqida tushuncha beradigan nozik va murakkab jarayon. Amina Shenlik O'g'le va Salomat Vafa ayol obrazlarini jozibali tasvirlashi bilan mashhur bo'lib, ularning har biri o'z asarlarida ayollik, o'ziga xoslik va imkoniyatlarni o'rganishga alohida nuqtai nazar keltiradi. Ushbu maqola turli xil madaniy kontekstlarda ayollar duch keladigan murakkabliklar, qiyinchiliklar va g'alabalarni yoritib, ushbu ikki muallifning asarlaridagi ayol qahramonlar tasvirini tahlil qilish va taqqoslashga intiladi.

Amina Shenlik Ogle:

O'zining hayajonli hikoyalari va boy xarakter rivojlanishi bilan mashhur Amina Shenlik Ogle o'z asarlarida turli xil ayol obrazlarini taqdim etadi. Ijtimoiy me'yorlarga qarshi kurashuvchi chidamli qahramonlardan tortib, shaxsiy kurashlarni boshqaradigan yordamchi qahramonlargacha, Oglening yozuvi ayollar hayotidagi murakkabliklarni chuqur va sezgirlik bilan aks ettiradi. Murakkab psixologik portretlar va nozik dialoglar orqali Ogle chidamlilik, qat'iyatlilik va o'z-o'zini kashf qilish mavzularini o'rganadi va o'quvchilarga ayol qahramonlarining ichki dunyosiga qarashni taklif qiladi.

Salomat Vafo:

O'zining ta'sirchan hikoyalari va ta'sirchan hikoyalari bilan mashhur bo'lgan Salomat Vafa turli xil madaniy landshaftlardagi ayollarning tajribalariga asoslangan ta'sirchan ertaklarni to'qiydi. Vafaning ayol qahramonlari ko'pincha jamiyatning

umidlari, shaxsiy istaklari va avtonomiyaga intilish bilan kurashadigan o'zgarishlar agenti sifatida tasvirlangan. Jonli tasvirlar va yorqin tasvirlar orqali Vafa o'z qahramonlarining hissiy chuqurligi va ichki ziddiyatlarini qamrab oladi, o'quvchilarni ularning kurashlari va g'alabalariga hamdard bo'lishga chorlaydi.

Qiyosiy tahlil:

Amina Shenlik Ogle va Salomat Vafa o'zlarining hikoya uslublari va mavzuli yo'nalishlariga qaramay, o'z asarlarida ayollarni chuqur, murakkab va haqiqiy tasvirlashda umumiy majburiyatga ega. Ogle qahramonlari sokin kuch va introspeksiyaning o'zida mujassam etgan bo'lsa-da, Vafa qahramonlari ko'pincha qiyinchiliklarga qarshi jasorat va qarshilik ko'rsatadilar. Ikkala muallif ham gender, o'ziga xoslik va ijtimoiy umidlar mavzularini mohirona yo'naltirib, madaniyatlar va avlodlar o'quvchilari bilan rezonanslashadigan ayollar tajribasining nozik tasvirlarini taklif qiladi. Ushbu qiyosiy tahlil Amina Shenlik O'g'le va Salomat Vafaning o'z asarlaridagi ayol obrazlarini tasvirlashda o'ziga xos yondashuvlarini ta'kidlab, gender, o'ziga xoslik va ijtimoiy umidlar mavzularini o'rganayotganda ayollarni chuqur va haqiqiy tasvirlashga sodiqligini ta'kidlaydi.

Amina Shenlik Oglening qahramonlari sokin kuch va introspeksiya bilan ajralib turadi, bu ichki chidamlilik va shaxsiy o'sishning nuansli izlanishlarini aks ettiradi. Ogle o'zining ayol qahramonlarining hissiy manzaralarini chuqur o'rganadi, ularning kurashlari va g'alabalarini sezgirlik va teranlik bilan tasvirlaydi. O'zining hikoyalari orqali Ogle o'quvchilarni o'z qahramonlarining kechinmalaridagi murakkabliklarga hamdard bo'lishga taklif qiladi va hayot qiyinchiliklarini engishda o'z-o'zini kashf qilish va introspeksiya kuchini ta'kidlaydi.

Bundan farqli o'laroq, Salomat Vafa qahramonlari ko'pincha musibatlar qarshisida dadillik va bo'ysunmaslikni o'zida mujassam etadi, jamiyat umidlari va madaniy me'yorlarga jasorat va qat'iyat bilan qarshi turadi. Vafa qahramonlari an'anaviy rollarga qarshi kurashuvchi va shaxsiy vakolat va avtonomiyani himoya qiluvchi o'zgarishlar agenti sifatida tasvirlangan. Vafaning ayol qahramonlari o'zlarining dadil harakatlari va qat'iyatlari orqali o'quvchilarni konventsionalni shubha ostiga qo'yishga va o'z-o'zini mustahkamlash yo'llarini qabul qilishga ilhomlantiradi.

Hikoya uslublari va xarakteristikalaridagi bu xilma-xillikka qaramay, Amina Shenlik Ogle ham, Salomat Vafa ham o'z asarlarida ayol obrazini chuqur, murakkab va haqqoniylik bilan tasvirlashda umumiy majburiyatga ega. Gender, o'ziga xoslik va ijtimoiy umidlar mavzularini yo'naltirish orqali ushbu mualliflar turli madaniyatlar va avlodlar o'quvchilari bilan rezonanslashadigan ayollar tajribasining nozik tasvirlarini taklif qilishadi. Ogle va Vafa o'zlarining hikoyalari orqali adabiyotdagi ayol ovozlarning boy gobeleniga hissa qo'shadilar, jamiyatda ayollar duch keladigan turli qiyinchiliklar va g'alabalarni ta'kidlaydilar.

Umuman olganda, Amina Shenlik O'g'le va Salomat Vafaning asarlari ayol kechinmalarining murakkabliklarini tasvirlashda va chidamlilik, imkoniyatlarni kengaytirish va o'z-o'zini kashf qilish kabi universal mavzularni yoritishda hikoya qilishning mustahkam kuchidan dalolat beradi. Ushbu mualliflar o'zlarining o'ziga xos hikoyaviy yondashuvlari va xarakter tasvirlari orqali adabiy manzarani ayollik haqidagi turli nuqtai nazarlar bilan boyitib, o'quvchilarni ayol o'ziga xosligi va agentligining ko'p qirrali tabiati bilan shug'ullanishga chorlaydilar.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, adabiyotda ayol obrazlari tasviri ayollik, o'zlik va agentlik nozikliklarini o'rganishda kuchli vosita bo'lib qolmoqda. Amina Shenlik O'g'le va Salomat Vafaning asarlari orqali kitobxonlar ayollarning jamiyatdagi qiyinchiliklari va g'alabalari haqida o'ziga xos nuqtai nazarni taqdim etuvchi turli xil ayollar tajribasi bilan shug'ullanishga taklif qilinadi. Ushbu mualliflarning asarlaridagi xarakteristikalarini tahlil qilish va taqqoslash orqali biz adabiyotda ayol tasvirining murakkabligi va bu tasvirlarning kitobxonlar va madaniy nutqlarga doimiy ta'siri haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Aminovna, Turakulova Feruza, and Isakova Arofat Makhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 5 (2022): 317-321.

2. Makhkamovna, Isaqova Arofat. "STAGES OF REJECTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603* 11.11 (2022): 74-76.

3. Исакова, Арофат Махкамовна, and Юлдузхон Ахадовна Шакирова. "САМОПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ." *Интернаука* 19-2 (2020): 42-44.

4. Aminovna, Feruza Turakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology of methodical preparation of future primary school teachers for qualification practice." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 4 (2022): 185-188.

5. Makhkamovna, Isakova Arofat. "The family as an important factor in the formation of adolescent characteristics." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.2 (2021): 34-36.

Makhkamovna, Isaqova Arofat. "MEDIA PEDAGOGY-A SEPARATE AREA OF PEDAGOGY." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603* 11.11 (2022): 66-70.